

COMPORTAMENTO DO FIO DE PASSAGEM ÚNICA E RECIPROCANTE NO PROCESSO WEDM APLICADO NO INCONEL 718

G. J. da SILVA^{1*}; C. da SILVA^{1,2}; G. C. CARLINI^{1,3}

¹IFSC; ²UDESC; ³PUCPR

* gustavo.silva@ifsc.edu.br

RESUMO: Perante os desafios para manufatura da superliga à base de níquel Inconel 718, o processo WEDM destaca-se pelo princípio de remoção térmica, não ocorrendo mecanismos de atrito na usinagem. O trabalho apresenta uma análise comparativa entre desgastes do fio com passagem única e recíprocante. Foram utilizadas técnicas de microscopia para a avaliação do desgaste e quantificação do *kerf*. Os resultados apresentaram desgastes diferentes e na condição recíprocante com adesão de material. No *kerf*, apesar do processo de passagem única utilizar um fio de maior diâmetro, ocasionou uma menor largura proporcional durante o processo.

Palavras-chave: WEDM, Desgaste do fio, Inconel 718.

Instituição de fomento: IFSC, UDESC e PUCPR.

1 INTRODUÇÃO

A superliga à base de níquel Inconel 718 foi desenvolvida na década de 1960 para uso em componentes expostos a ambientes críticos, mantendo suas propriedades mecânicas e químicas quando submetidos a temperaturas da ordem de 700°C até temperaturas criogênicas. Possui aplicação em setores químico, petroquímico, nuclear, energético e aeroespacial (PARIDA e MAITY, 2018). Este material apresenta baixa condutividade térmica, potencializando a dificuldade na usinabilidade promovida pelo atrito. Adicionalmente, ocorre o mecanismo de encruamento, alterando significativamente os parâmetros dos processos de usinagem com geometria definida. A liga também contém fases duras como carbonetos que geram um desgaste abrasivo acelerado, comprometendo a integridade da ferramenta (Li *et al.*, 2013).

Neste contexto, o processo WEDM ou usinagem por descargas elétricas a fio destaca-se positivamente. O fio pode ser aplicado em passagem única ou reaproveitado em bobina recíprocante, seguindo um percurso programado em CNC. A usinagem ocorre pelo efeito térmico de sucessivas descargas elétricas em uma fenda de trabalho ocupada por um meio dielétrico. Os dielétricos são amplamente utilizados em estado líquido e possuem funções de estabilização do

plasma e limpeza da região da descarga. A peça pode estar submersa no dielétrico ou, em outros casos, este pode ser aplicado através de jatos, alimentados por dutos dispostos no equipamento. Dessa forma, não ocorrem mecanismos tribológicos durante a usinagem WEDM (SOMMER e SOMMER, 2017), classificando-se assim como processo de usinagem não convencional.

Observando as aplicações da remoção por WEDM no Inconel 718, foi realizada uma comparação entre literaturas de Reolon *et al.* (2019) e Carlini *et al.* (2021) com o objetivo de comparar os desgastes apresentados nos fios. Neste sentido, este artigo visa conhecer os mecanismos resultantes nas condições de passagem única e reciprocante, avaliando a resposta na largura de corte proporcional, conhecido e descrito internacionalmente como *kerf*.

2 METODOLOGIA

O método aplicado neste estudo visa avaliar os dados fornecidos de Reolon *et al.* (2019), denominado Estudo 1 e Carlini *et al.* (2021), complementado posteriormente após publicação, denominado Estudo 2. Os experimentos foram realizados nos laboratórios de usinagem da PUCPR e IFSC, respectivamente, e ambos utilizaram amostras em Inconel 718 com espessura de 5mm. São evidenciadas de forma qualitativa as imagens do fio antes e após o processo, além, da quantificação proporcional resultante no *kerf* em cada estudo.

As principais grandezas físicas e elétricas utilizadas nos processos podem ser observadas na Tabela 1. Para caracterização dos resultados de desgaste e do *kerf*, foram utilizados o microscópio eletrônico de varredura (MEV) da PUCPR em Curitiba/PR e, de forma complementar, microscopia óptica realizada na UDESC em Joinville/SC.

Tabela 1: Grandezas do processo WEDM para cada fio utilizado.

Grandeza	Estudo 1	Estudo 2	Unid.
Material do fio	Cobre+zinco	Molibdênio	-
Condição do fio	passagem única	reciprocante	-
Tensão em aberto	-80	-70	V
Corrente de descarga	8	7	A
Diâmetro do fio	0,25	0,18	mm
Velocidade de alimentação	2	480	m/min
Carga de tensionamento do fio	1	3	kg
Laboratório utilizado	PUCPR	IFSC	-

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 apresenta e compara as imagens realizadas no MEV, representando a topografia do fio. Na Fig. 1a torna-se possível verificar a aplicação do revestimento de zinco. Para a Fig. 1c, podemos observar as marcas de trefilação do fio de Mo. Na condição do fio utilizado, a Fig. 1b mostra uma quantidade de crateras presentes ao longo do fio, uma condição esperada segundo Klocke e König (2007), onde o efeito térmico da remoção também é observado no eletrodo ferramenta. Na Fig. 1d ocorre um efeito contra intuitivo, onde, espera-se que o fio desgaste através das pequenas crateras distribuídas ao longo do corpo, porém, verificou-se que ocorre uma redução de seção seguido de uma adesão no fio do material da peça, imediatamente posterior à descarga. Não são encontradas referências na literatura sobre este efeito, o que gera a necessidade de investigação contínua e aprofundamento no tema.

Figura 1: Topografia dos fios antes e posterior a remoção. Estudo 1: (a-b) e estudo 2: (c-d).

Para os resultados do *kerf*, na Fig. 2 ficam evidenciados que suas médias acompanham o aumento da dimensão do diâmetro do fio. Contudo, para estudo 1 a largura representa 27% acima do dimensional do fio, e no estudo 2, o *kerf* se mostrou 61% maior que o diâmetro nominal. Além disto, o fio de molibdênio apresentou maior desvio, cerca de 3 vezes em relação ao fio de cobre + zinco. Entre as possibilidades para justificar este desvio, estão a adesão do material no fio de molibdênio que dificulta a mobilidade dos elétrons durante a descarga, aumentando a resistividade no material (KLOCKE e KÖNIG, 2007). A segunda hipótese refere-se aos fatores construtivos do equipamento, como a falta de precisão durante todo o processo. Uma terceira possibilidade encontrada, descrita em Puri (2017), é a vibração do fio resultante das cargas mecânicas perturbadoras dinâmicas agindo por unidade de comprimento do fio sob forma perpendicular e axial.

Figura 2: Quantificação do *kerf* para cada condição de estudo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desgaste no fio de passagem única apresentou um comportamento conhecido na literatura, contudo, o fio recíprocante apresentou desgaste seguido de uma adesão do próprio material da peça. O resultado para o *kerf* com fio de passagem única resultou na maior média dimensional, com taxa de 27% acima da dimensão do fio. Para a condição recíprocante o *kerf* médio apresentou-se menor, porém, quantificado em 61% superior do diâmetro do fio de Mo.

REFERÊNCIAS

1. Carlini, G. C. *et al.* **Avaliação da remoção por WEDM com fio de molibdênio no Inconel 718 alterando o meio dielétrico.** 11th Brazilian Congress on Manufacturing Engineering. **Anais...** Curitiba/Pr: 2021. DOI: 10.26678/ABCM.COBEP2021.COB21-0235
2. Klocke, F. e König, W. **Fertigungsverfahren 3.** Abtragen, Generieren und Lasermaterialbearbeitung. Springer Berlin Heidelberg. Berlin. ISBN: 978-3-540-23492-0. 2007. 412 p.
3. Li, L. *et al.* Surface integrity characteristics in wire-EDM of inconel 718 at different discharge energy. **Procedia CIRP**, v. 6, p. 220–225, 2013. DOI: 10.1016/j.procir.2013.03.046
4. Parida, A. K. e Maity, K. Comparison the machinability of Inconel 718, Inconel 625 and Monel 400 in hot turning operation. **Engineering Science and Technology, an International Journal**, v. 21, n. 3, p. 364–370, 2018. DOI: 10.1016/j.jestch.2018.03.018
5. Puri, A. B. Advancements in Micro Wire-cut Electrical Discharge Machining. p. 145–178, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-52009-4_4. ISBN: 9783319520094
6. Reolon, L. W. *et al.* WEDM performance and surface integrity of Inconel alloy IN718 with coated and uncoated wires. **International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, v. 100, n. 5–8, p. 1981–1991, 2019. DOI: 10.1007/s00170-018-2828-6
7. Sommer, C. e Sommer, S. **Complete EDM Handbook.** 2. ed. Advance Pub. ISBN: 1575373033. 2017. 224 p.